

УДК 94(470)"192"

*Белоглазов Р.Н.***ОБНОВЛЕНЧЕСКИЙ РАСКОЛ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В КРЫМУ В НАЧАЛЕ 1920-Х ГГ.***ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь*

Аннотация. В статье рассмотрен начальный этап развития обновленческого церковного раскола Русской православной церкви в Крыму в 1920-е гг. Установлено, что появление этого движения соответствовало интересам советского партийно-государственного руководства, которое использовало обновленцев для дискредитации православия и церковных институтов с целью их полного искоренения из общественной жизни.

Abstract. The article considers the initial stage of the development of the renovationist church schism of the Russian Orthodox Church in Crimea in the 1920s. It has been established that the emergence of this movement corresponded to the interests of the Soviet party and state leadership, which used the Renovationists to discredit Orthodoxy and church institutions in order to completely eradicate them from public life.

Ключевые слова: Русская православная церковь, обновленческий раскол.

Key words: Russian orthodox church, renovationist schism.

Эффективность и правовой характер конфессиональной политики имеет особое значение для сохранения социально-политической стабильности в обществе. В связи с этим исследования по теме государственно-церковных отношений обладают особой актуальностью и практической значимостью, так как их результаты позволяют учесть исторический опыт для решения соответствующих управленческих задач современности и исправления административно-политических ошибок, допущенных в прошлом. В этом плане большой интерес представляет изучение сюжетов, связанных с попытками государственно-партийного руководства в начале 1920-х гг. ликвидировать Русскую православную церковь (далее – РПЦ) посредством организации обновленческого раскола.

Советская власть с момента своего установления в России приняла ряд законодательных актов об отношении к религии и религиозным конфессиям. В целях привлечения верующих на свою сторону новый политический режим декларировал свободу совести, равенство всех вероисповеданий перед законом. Однако базовый декрет СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 г. изначально содержал и дискриминационные положения, так как выделил религиозные организации в особую категорию частных обществ, лишенных прав юридического лица, и провозгласил конфискацию их собственности.

Антирелигиозные партийные установки оказывали решающее влияние на выработку приоритетов политики по отношению к религиозным конфессиям страны. Одним из самых ярких примеров двойных стандартов, расхождений официальных деклараций и административно-правовой практики стали попытки ликвидации РПЦ при помощи организации и поощрения в 1920-е гг. обновленческого церковного движения, что происходило как на общероссийском уровне, так и в отдельных регионах.

Эскалация конфликта между советским государством и частью представителей РПЦ, вызванная принятием декрета «Об изъятии церковных ценностей для борьбы с голодом» от 23 февраля 1922 г., активизировала деятельность церковной группы, находившейся в оппозиции к главе РПЦ патриарху Тихону. Наиболее известными ее представителями были протоиереи А.И. Введенский, В.Д. Красницкий и епископ А.А. Грановский, которые выступали за нормализацию отношений с советской властью на основе выражения абсолютной лояльности и выдвинули программу изменения социально-политического курса церкви. Соответствующие инициативы получили поддержку со стороны некоторой части приходского духовенства, которая увидела в этом единственную возможность сохранить церковную организацию в условиях проведения государством антицерковных репрессий. Вместе с тем данное движение пыталось заявить о себе и при помощи лозунгов о необходимости проведе-

ния определенных реформ (женатый епископат, второбрачие духовенства и т.д.), и поэтому получило условное название обновленчества.

Органы государственной власти восприняли появление оппозиции патриарху Тихону как реальную возможность сделать церковь более управляемой, что позволяло усилить контроль за основной массой населения, среди которого сохранялся высокий уровень религиозности. Кроме этого, раскол был использован для дискредитации клира и церковных институтов, что способствовало реализации основной стратегии атеистической власти по полному искоренению религии из общественной жизни.

Одним из главных инициаторов и авторов плана по организации и углублению церковного раскола являлся высокопоставленный партийный функционер Л.Д. Троцкий, который в марте 1922 г. начал настойчиво проводить в Политбюро ЦК РКП(б) линию на уничтожение организационной структуры РПЦ. В частности, развернутая программа нового направления в конфессиональной политике была предложена им на обсуждение делегатов XI съезда РКП(б) (27 марта – 2 апреля 1922 г.). В ней говорилось о том, что РПЦ как преимущественно феодально-крепостническая организация не прошла стадию буржуазной реформации, а появление «сменовеховского» течения в ее среде стало возможным только после пролетарской революции. В этих условиях, не умаляя потенциальной опасности обновленчества, предлагалось использовать это движение в борьбе с реакционной частью церкви, руководимой патриархом Тихоном.

Приоритеты этого направления формулировались следующим образом: оказать помощь реформистскому духовенству в издании в различных регионах страны своих органов периодической печати; окончательно устранить реакционных служителей церкви «вечекистскими методами» в ходе кампании по изъятию церковных ценностей, после чего сразу же приступить к разгрому обновленцев. Для решения поставленной задачи местным партийным и советским органам рекомендовалось провести соответствующую агитационную кампанию, организовать раскол духовенства, изъять ценности церкви без каких-либо снисхождений, «расправиться с черносотенными попами», инициировать выступление обновленцев, оказать им неофициальную поддержку, начать подготовку ко второй кампании по уничтожению всех церковных группировок [1, с. 161–163].

Организационно обновленческое движение оформилось в мае 1922 г., когда для координации действий разрозненных течений обновленческого толка было создано Высшее церковное управление (далее – ВЦУ) под руководством митрополита Антонина (Грановского). Наиболее многочисленную церковную группу «Живая церковь» возглавлял протоиерей В.Д. Красницкий. К концу 1922 г. при содействии органов государственной власти в руках обновленцев оказалось 20000 церквей в РСФСР и Средней Азии, что составляло 2/3 всех действовавших православных храмов в этих регионах [7, с. 74].

Быстрое распространение нового церковного течения по стране было не случайным. Весной-летом 1922 г. временно совпали интересы государства, части иерархов и приходского духовенства. Настроения последних формировались во многом под влиянием хода кампании по изъятию церковных ценностей, которая продемонстрировала в очередной раз, что политическое руководство страны готово подавить любое противодействие карательными мерами в неограниченном масштабе. На этом фоне часть священнослужителей стала придерживаться позиции, что сохранить церковь возможно только на условиях безоговорочного признания советской власти.

В Крыму появление обновленцев связано с именем симферопольского священника протоиерея Е. Эндеки. В начале кампании по изъятию церковных ценностей он обратил на себя внимание публикациями на страницах главной газеты Крымской АССР «Красный Крым», в которых призывал церковь активно делать пожертвования в пользу голодающих. Затем вышло несколько статей, в которых он выступил за признание обновленческого движения и начал проводить соответствующую агитацию среди епархиального духовенства.

Согласно действовавшему законодательству, приходская община могла получить юридический статус только в формате так называемой группы верующих (не менее 20 человек), которая должна была оформить договор с органами власти на аренду культового здания и другого необходимого имущества. В связи с этим 12 марта 1922 г. крымский комитет группы «Живая церковь» под руководством Е.Эндеки обратился в КрымНКВД с просьбой аннулировать все договоры об аренде заключенные прежде для того, чтобы передать обновленцам кафедральный собор, архиерейское подворье, свечной завод, все часовни, монастыри и монастырские подворья Крыма [4, л. 143].

В свою очередь сторонники патриарха Тихона под руководством правящего епископа Таврического и Симферопольского Никодима (Кротков) постарались нейтрализовать распространение церковного раскола. Так, 31 мая 1922 г. архиепископ созвал собрание духовенства и мирян с целью провести публичную дискуссию с Е. Эндекой и разоблачить антиканоническую сущность обновленческого движения. Принимая во внимание эти намерения, ГПУ Крыма прервало работу собрания под предлогом нарушений правил об организации общественных мероприятий, а его участники были привлечены к административной ответственности.

В июне 1922 г. Е. Эндека наладил непосредственную связь с ВЦУ в Москве и вернулся в Крым как его официальный представитель. Сразу после приезда он обратился к архиепископу Никодиму с требованием передать ему высшую церковную власть в епархии. 20 июля 1922 г. в Симферополе по его инициативе для обсуждения вопросов обновленческой реформы было организовано собрание епархиального духовенства. Большинство священнослужителей поддержало правящего епископа, который выступил с резкой критикой обновленцев как антиканонической группы. Под его влиянием была принята резолюция, в которой говорилось о необходимости признания декрета об отделении церкви от государства, а также о возможной автокефализации Таврической епархии в условиях возникшей неопределённости с высшим управлением РПЦ после ареста патриарха Тихона, что исключало претензии обновленцев на подчинение крымской церковной структуры ВЦУ [6, 1922, 26 июля].

Одновременно с этим архиепископ Никодим развернул на полуострове активную агитацию против раскольников: руководителям благочинных округов были отправлены указания бойкотировать их любые инициативы, в приходах начались проповеди и беседы с верующими, в которых «живоцерковники» характеризовались как отступники более опасные, чем сектанты. Энергичное противодействие архиерея привело к тому, что часть примкнувших к Е. Эндеке священников принесла покаяние и вернулась в патриаршую церковь. Вскоре правящий епископ и несколько его приверженцев были арестованы по обвинению в саботаже исполнения декрета об изъятии церковных ценностей. Но даже находясь в заключении в Инкерманском монастыре, архиепископ продолжал руководить сопротивлением обновленцам.

Тем не менее раскольники продолжали свою деятельность, стараясь привлечь новых сторонников. Первоначально протоиерей Е. Эндека нашел поддержку у некоторых священников северных районов Крыма, которые прибыли в Симферополь и вместе с ним приступили к организации первого церковно-административного органа крымских обновленцев – Таврического епархиального управления (далее – ТЕУ). Затем к нему примкнула часть севастопольского духовенства.

В начале октября 1922 г. в Крым приехал назначенный ВЦУ главой Таврической епархии обновленческий епископ Петр (Рождественский). С этого момента раскольники по формальным признакам могли претендовать на то, чтобы окончательно отстранить от церковной власти в регионе представителей патриаршей церкви. Показательно, что в этом отношении им старались оказать существенное содействие местные органы власти, которые передали в аренду ТЕУ епархиальную канцелярию, домашняя церковь архиерея, свечной завод и несколько часовен. Последние два факта имели особое значение, так как эти объекты обеспечивали обновленцам материальную основу существования [2, л. 24 об.].

5 ноября 1922 г. в Крыму начался суд над архиепископом Никодимом и другими священнослужителями по делу о противодействии изъятию церковных ценностей. Е. Эндека и один из первых лидеров российского обновленчества протоиерей С. Калиновский прибыли в Крым, где последний выступил экспертом на судебном процессе над крымским духовенством. Этот факт вызвал волну негодования среди верующих, в глазах которых авторитетный архиерей предстал жертвой обновленцев, которые приняли участие в судебной расправе. Дальнейшая пропагандистская деятельность указанных раскольничьих протоиереев на полуострове окончательно дискредитировала местное обновленческое движение. Показательным примером стал тот факт, что С. Калиновский в начале 1923 г. вышел из состава ТЕУ, снял сан и стал профессиональным лектором по атеистической пропаганде.

Сторонники канонической церкви отказывались от обновленческих священников, срывали их богослужения, применяя в некоторых случаях грубое физическое воздействие. Такой случай произошел, например, 5 декабря 1922 г. в церкви Св. Николая в Симферополе, где был избит священнослужитель-обновленец [6, 1923, 15 авг.].

Наибольшей остроты в отношениях между представителями антагонистических церковных течений достиг вопрос о кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе. В частности, 5 августа 1922 г. сторонники архиепископа Никодима обратились в КрымНКВД с заявлением о желании взять собор в аренду. Все формальные требования властей для заключения договора об аренде со стороны верующих были выполнены.

12 сентября 1922 г. аналогичное заявление поступило от протоиерея Е. Эндеки, который мотивировал просьбу тем, что главный храм епархии необходим новому движению как центр для распространения своих идей. В качестве примера он привел собор Христа Спасителя в Москве, который был передан в распоряжение ВЦУ. После этого заместитель комиссара КрымНКВД В.Н. Ануфриев приказал передать обновленцам симферопольскую городскую часовню, Козьмо-Дамиановское монастырское подворье, свечной завод и кафедральный собор [5, л. 141]. Однако начальник церковного подотдела Крым НКВД М.Ф. Седых посчитал невозможным выполнить последнее условие, так как обновленцы не могли организовать группу верующих в 20 человек. На запрос органов власти по этому поводу Е. Эндека ответил, что занимается организацией такой группы и она вскоре подаст необходимое заявление. Передача собора «живоцерковникам» состоялась только 18 декабря 1922 г., когда все формальности с их стороны окончательно были выполнены.

Административные органы в нарушение существовавших правил проигнорировали заявление верующих канонической церкви, которые к этому моменту собрали большое количество подписей прихожан собора в свою поддержку. Передача храма обновленцам вызвала у них волну негодования, выразившуюся в попытке захватить собор силой. Уже вечером того же дня 300 человек под руководством членов бывшего причта вошла в собор и, угрожая физической расправой, предъявила требования обновленческому епископу Петру: вернуть ключ от здания, прекратить богослужение, предоставить храм в распоряжение прежних священнослужителей. Сложившаяся ситуация могла стать началом для развития общественных беспорядков, и 19 декабря 1922 г. руководство КрымНКВД посчитало необходимым закрыть собор.

22 декабря 1922 г. М.Ф. Седых выступил с разъяснениями этих действий на страницах центральной республиканской газеты «Красный Крым». Всю вину за произошедший конфликт он возложил на «несознательные массы» и «контрреволюционные элементы», отметив, что кафедральный собор превратился «из дома, удовлетворяющего религиозные потребности, в базис политических действий. Доказательством этому служат беспрерывно проводящиеся в нем сборища, незаконные собрания...» [6, 1923, 22 дек.]. Однако сомнительные с правовой точки зрения действия органов внутренних дел в вопросе о передаче храма обновленцам не упоминались. 5 марта 1923 г. Александро-Невский собор был объявлен центральным хранилищем культового имущества, изъятого из закрытых молитвенных зданий, затем он в очередной был передан в аренду обновленцам.

К началу 1923 г. раскольники, обладая некоторыми признаками, формально символизировавшими высшую церковную власть в епархии, организационно были слабы, малочисленны, не имели авторитетного лидера, пользовались одиозной репутацией среди прихожан. Однако в этот момент значительную поддержку обновленцам оказали органы исполнительной власти и ГПУ Крыма, которое было главным организатором и координатором распространения обновленческого раскола. Значительную роль в этом также играли специальные подразделения (церковные столы) в системе местных (окружных и районных) исполкомов, которые отвечали за проведение конфессиональной реформы.

Показателен в этом отношении пример Евпаторийского округа, где начальник церковного стола и бывший сотрудник ГПУ Крыма А. Шолох-Терлецкий с первых дней работы на новой должности начал настраивать евпаторийское духовенство на принятие обновленчества. В докладной записке в КрымНКВД он отмечал: «Свое официальное положение заведующего церковным подотделом я использую исключительно в помощь чисто чекистской работе, конечно, постольку, поскольку это не будет компрометировать меня как представителя Советской власти» [5, л. 18].

Несмотря на давление органов власти благочинный Евпаторийского округа протоиерей П. Сербинов категорически отказался перейти на платформу обновленчества. В объяснительной записке для церковного стола он указал на то, что действия обновленцев носят незаконный явочный характер и поэтому верующие относятся к ним не просто отрицательно, но резко враждебно. Несмотря на неопределенность в церковном управлении, духовенство было солидарно с прихожанами о недопустимости принятия церковной реформы. Никто из

священнослужителей не был знаком с программой «Живой церкви», но о методах внедрения обновленческих групп в церковные приходы они были хорошо информированы. Протоиерей обратил особое внимание на то, что, учитывая настроения прихожан округа, «...даже незначительные новшества в церковном быту могут вызвать бурю негодования... и породить массу неприятностей для тех или иных лиц и учреждений, которые будут соприкасаться с этим делом» [5, л. 21]. Вместе с этим он выразил уверенность, что если принцип невмешательства государства в дела церкви будет соблюдаться, то верующие останутся законопослушными и лояльными гражданами.

Опыт становления первых обновленческих групп в Крыму показал, что раскольник движение не могло рассчитывать на добровольную поддержку большинства местного духовенства и религиозных общин. Для его распространения и популяризации во всех районах полуострова ГПУ Крыма приступило к проведению негласных оперативных мероприятий. Во-первых, началось внедрение агентуры в церковно-приходские организации с целью их раскола и проведения соответствующей агитации. Во-вторых, продолжалась поддержка обновленцев административными органами при передаче объектов церковной собственности. Так, 21 марта 1923 г. начальник секретно-оперативной части ГПУ Крыма С.В. Корженко обратился к заместителю комиссара КрымНКВД В.Н. Ануфриеву с указанием передать ТЕУ еще одну часовню, часть богослужебных предметов закрытого кафедрального собора и временно не брать квартплату за помещение, где жили некоторые члены епархиального управления раскольников. Он отметил, что ГПУ полагало «... целесообразным в интересах противодействия реакционному духовенству не лишать обновленцев некоторой возможной негласной поддержки» [5, л. 124].

По требованию местных органов государственной безопасности церковные столы распродавали договоры об аренде храмов с нелояльными группами верующих патриаршей церкви, чтобы затем передать их обновленцам. Так, например, поступили с церковью Трех Святителей при бывшей Таврической духовной семинарии в Симферополе [5, л. 189].

Для информирования местных партийных организаций сотрудники республиканских ГПУ и НКВД составили специальное письмо с характеристикой основных целей, задач и методов проведения политики по отношению к РПЦ. В нем говорилось о том, что церковь вступила в период полной деградации и гибели, ускорению которой способствовал обновленческий раскол. В частности, указывалось: «*Будущему обществу никакая церковь уже не нужна, но в данный момент, когда церковь начала разлагаться, мы должны ускорить этот процесс, использовав для этой цели обновленческое движение*» [2, л. 25].

В письме предписывалось оказывать «живоцерковникам» негласную поддержку через проведение следующих мероприятий: передавать им объекты церковной собственности, которые могли бы обеспечить постоянный источник доходов; способствовать свободному передвижению по полуострову с агитационными целями, ориентировать обновленцев на широкое информирование населения о своей лояльности к советской власти; не препятствовать проведению ими различных бесед, собраний, посвященных церковному обновлению.

Указывалось уделять большое внимание составу обновленческих групп, допуская свободу деятельности только объединений, представлявших «Живую церковь» или Союз общин древлеапостольской церкви. Отмечалось, что соответствующие шаги необходимо было координировать с местными органами ГПУ, которые имели необходимые инструкции и план действий по осуществлению раскола. В отношении официальной открытой политики констатировалось, что ее суть оставалась прежней: «... вести борьбу с религиозными суевериями, отметить в сторону все разговоры о связи Советской власти с обновленцами, использовать все средства для дискредитации тихоновщины и временно щадить обновленцев. Когда же старые церковники будут побеждены, настанет момент ударить и по их преемникам – обновленцам» [2, л. 25].

Самыми эффективными средствами оказания помощи крымским обновленцам со стороны органов власти были репрессивные меры по отношению к священникам патриаршей церкви. Например, в начале 1923 г. ГПУ Крыма с этой целью провело аресты среди феодосийского духовенства. За пределы республики был выслан епископ Феодосийский Кирилл (Соколов). Эти действия вынудили местный клир признать Феодосийский благочинный округ в подчинении ТЕУ.

Для пропаганды идей обновленчества ТЕУ получило возможность издавать свою газету, которая выходила раз в неделю тиражом в 300 экземпляров [3, л. 7]. Наиболее сильные позиции у последователей «Живой церкви» были в северных аграрных районах Крыма,

удаленных от епархиального центра, где поддержку раскольникам оказало сельское приходское духовенство.

Таким образом, НКВД и ГПУ Крыма в начале 1920-х гг. на региональном уровне последовательно осуществляли программу по расколу РПЦ, разработанную высшим партийным руководством страны. Такая тактика являлась временной и была нацелена на ликвидацию «самой реакционной патриаршей церкви» руками приверженцев обновленческого движения. Органы власти негласно поддерживали их в борьбе против сторонников патриарха Тихона на протяжении первой половины 1920-х гг. В последующее время тактическая линия большевиков по отношению к указанным течениям была изменена: все группы православной церкви стали преследоваться в равной мере.

Литература

1. Архивы Кремля. Политбюро и церковь. 1922-1925 гг. Кн. 1. М.; Новосибирск: Российская политическая энциклопедия, Сибирский хронограф, 1997. 600 с.
2. Государственный архив Республики Крым (далее – ГАРК), Ф П-1, оп.1, д. 243.
3. ГАРК, ф. Р-20, оп. 3, д. 20.
4. ГАРК, ф. Р-663, оп. 10, д. 221.
6. Красный Крым. Орган Крымского областного комитета РКП(б)-ВКП(б), КрымЦИК и КрымСНК.
7. Пospelовский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. М.: Республика, 1995. 511 с.